

Analýza publikačních výsledků vzniklých z účelové podpory různých poskytovatelů v ČR

Cílem studie je analýza publikačních výsledků výzkumných projektů, které obdržely účelovou podporu od různých poskytovatelů v letech 2007 až 2018. V ČR je řada poskytovatelů poskytujících účelovou podporu na výzkumné projekty. Publikace vzniklé z řešení výzkumných projektů různých národních programů jsme porovnávali mezi sebou a s publikacemi vzniklými z projektů 7. rámcového programu EU (7. RP). U poskytovatelů rozdělujících největší objemy účelových prostředků – MŠMT a GA ČR – vznikly dle očekávání i největší počty publikací. Z programů podporovaných TA ČR, která rozděljuje v posledních letech srovnatelný objem finančních prostředků jako GA ČR, však vzniká výrazně nižší počet publikací, což je způsobeno zaměřením na aplikovaný výzkum, kde dochází velmi často k produkci jiných typů výsledků než publikací.

Zjistili jsme značné rozdíly v citovanosti publikací vzniklých v různých programech. Nejvyšší citovanost měly publikace financované ze 7. RP následované publikacemi podpořenými národními programy zaměřenými na podporu mezinárodní spolupráce. Z národních poskytovatelů měly nejvyšší citovanost publikace z projektů podpořených MŠMT následované publikacemi z projektů GA ČR a AV ČR a nejnižší citovanost měly publikace podpořené MK a MO. Rozdíly v citovanosti vysoce korelovaly s intenzitou mezinárodní spolupráce. Programy poskytovatelů, které měly nejvyšší podíl mezinárodních publikací, měly též publikace nejcitovanější. Lze tedy říci, že mezinárodní spolupráce zvyšuje citovanost publikací. Vysoký podíl publikací vydaných ve špičkových časopisech je zřejmě jedním z mechanismů, kterým je vysoká citovanost dosahována, neboť zahraniční spoluautoři často naléhají na publikování v nejdůležitějších časopisech daných oborů. Protože citovanost publikací je často používána jako indikátor jejich kvality, lze rovněž zobecnit, že mezinárodní spolupráce zvyšuje kvalitu publikací. Programová podpora mezinárodní spolupráce je tedy zřejmě nejrychlejší cesta ke zvýšení kvality a citačního impaktu publikací.

Klíčová slova: citační dopad; mezinárodní spolupráce; poskytovatelé účelové podpory; publikační výsledky; spolupráce s firmami

Jiří Vaněček

Daniel Frank

Technologické centrum AV ČR
Praha, CZ

Recenzovaná vědecká stať

Obdrženo redakcí: 1. 4. 2020

Přijato k publikování: 29. 5. 2020

Analysis of publications resulting from the research project funding of various providers in the Czech Republic

The aim of the study is to analyse the publication results of research projects that received support from different providers between 2007 and 2018. There are a number of providers providing funding for research projects in the Czech Republic. We compared the publications resulting from the research projects of various national programmes between ourselves and with those resulting from the projects of the 7th Framework Programme of EU (FP7). The projects of providers distributing the largest volumes of project funds – the Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS) and the Grant Agency of the Czech Republic (GACR) – generated the largest number of publications, as expected. However, the programmes supported by the Technology Agency of the Czech Republic, which distributes a comparable amount of funds as the GACR in recent years, produce a significantly lower number of publications. This is due to the focus on applied research, where very often the production of different types of results than publications occurs.

Jiří Vaněček

Daniel Frank

Technology Centre CAS
Prague, CZ

Peer-reviewed scientific paper

Received: 1. 4. 2020

Accepted for publication: 29. 5. 2020

We found significant differences in the citation impact of publications produced under the various programmes. The publications funded by the FP7 had the highest impact, followed by publications supported by national programmes aimed at promoting international cooperation. Regarding the national providers, publications from projects supported by the MEYS had the highest citation impact, followed by publications from the projects of the GACR and the Academy of Sciences of the Czech Republic. The lowest citation had publications supported by the Ministry of Culture and the Ministry of Defence. The programmes of providers, which had the highest proportion of international publications, also had the most cited publications. It can therefore be said that international cooperation increases the citation of publications. The high proportion of publications published in top-rated journals is probably one of the mechanisms by which high citations are achieved, as foreign co-authors often insist on publishing in the most important journals of the respective fields. Since the citation of publications is often used as an indicator of their quality, it can also be generalised that international cooperation improves the quality of publications. The programme support for international cooperation is therefore probably the fastest way to increase the quality and citation impact of publications.

Keywords: citation impact; international cooperation; project support providers; publication results; cooperation with companies

Úvod

Účelové financování výzkumu a vývoje (VaV) se zaměřuje na podporu konkrétních projektů a grantů, které jsou vypsány v rámci projektových soutěží. Soutěže organizují a finanční podporu rozdělují tzv. poskytovatelé. Financování účelové podpory VaV v ČR prošlo v posledních 15 letech významnými změnami. Do roku 2009 byla účelová podpora VaV zajišťována prostřednictvím 20 poskytovatelů, v pozdějších letech však byl počet poskytovatelů v rámci reformy na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, výrazně redukován (Výzkum 2018). V roce 2010 se počet poskytovatelů účelové podpory snížil na 18. V roce 2011 ukončili poskytování podpory další 3 poskytovatelé a naopak ji začala poskytovat Technologická agentura ČR (TA ČR), která byla nově založená o rok dříve. V letech 2012 a 2013 ukončilo poskytování účelové podpory dalších 6 poskytovatelů včetně Akademie věd ČR (AV ČR) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). V letech 2014–2016 byla účelová podpora VaV zajišťována prostřednictvím 10 poskytovatelů a od roku 2017, kdy tuto činnost ukončilo Ministerstvo spravedlnosti, se počet poskytovatelů snížil na konečných devět (Výzkum 2018).

Po roce 2013 bylo nejvýznamnějším poskytovatelem účelové podpory VaV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které rozdělvalo asi třetinu celkové účelové podpory VaV z rozpočtových prostředků ČR (tabulka 1). MŠMT poskytuje podporu převážně na základní, ale i aplikovaný VaV. Programy MŠMT mají za úkol podpořit především národní výzkum, vývoj a inovace a mezinárodní spolupráci. Na rozvoj národního výzkumu byly zaměřené zejména Národní programy udržitelnosti I a II, na podporu mezinárodní spolupráce především programy Kontakt, Cost-CZ, Ingo, ERC-CZ a Návrat (RVVI 2020). Druhým nejvýznamnějším poskytovatelem účelové podpory byla Grantová agentura ČR (GA ČR), která poskytuje granty na základní výzkum ve všech vědních oborech. Rozděluje na základě výsledků projektových soutěží asi čtvrtinu účelového financování VaV z veřejných prostředků v ČR. Podobně všeobecně zaměřená byla i Akademie věd ČR (AV ČR), která však v letech 2007 až 2013 rozdělvala výrazně menší objemy finanční podpory a po roce 2013 účelové financování zcela ukončila. Její programy podporovaly především

badatelský výzkum a cílený výzkum v oblasti národních priorit, jak je definoval Národní program výzkumu. AV ČR poskytovala i juniorské granty pro začínající vědecké pracovníky. Technologická agentura ČR (TA ČR), založená roku 2010, financuje projekty aplikovaného výzkumu, přičemž klade důraz na spolupráci vysokých škol a veřejných výzkumných organizací s podniky či aplikační sférou. V roce 2016 TA ČR poskytla účelovou podporu ve výši 2,7 mld. Kč, což odpovídá asi 20 % celkové účelové podpory poskytnuté na VaV v ČR v tomto roce, a v dalších letech se objem podpory ještě zvýšil. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) bylo v letech 2007 až 2011 v ČR nejvýznamnějším poskytovatelem účelové podpory na aplikovaný výzkum, po roce 2013 ale ve výši poskytované účelové podpory pokleslo až na sedmé místo. MPO podporuje především aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a hlavními příjemci jeho účelové podpory jsou soukromé malé a střední firmy. V roce 2016 činil podíl MPO na celkovém účelovém financování VaV pouze 2 % (313 mil. Kč). Ostatní poskytovatelé účelové podpory se zaměřují především na financování svých rezortních oborů. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) podporuje biomedicínské projekty, Ministerstvo zemědělství (MZe) projekty zemědělské, Ministerstvo životního prostředí (MŽP) projekty zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí, Ministerstvo kultury (MK) humanitní obory, Ministerstvo obrany (MO) a Ministerstvo vnitra (MV) bezpečnostní a obranný výzkum atd.

V důsledku rozdílů v zaměření poskytovatelů lze očekávat i značné rozdíly ve výsledcích jejich programů a projektů. V této analýze se zabýváme jen výsledky publikačními, které jsou registrovány v Rejstříku informací o výsledcích (RIV 2020). RIV je součástí informačního systému VaV, ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů VaV a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Údaje do RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků (Výzkum 2020).

Tabulka 1: Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v letech 2007–2018 – účelová podpora 11 nejdůležitějších poskytovatelů ve dvouletých obdobích v mil. Kč

Poskytovatel	2007–2008	2009–2010	2011–2012	2013–2014	2015–2016	2017–2018	celkem
GA ČR	3 002	3 725	5 289	6 475	7 404	7 990	34 266
MŠMT	5 162	6 494	6 129	6 165	9 347	10 497	43 818
AV ČR	1 832	1 406	563	37	0	0	3 838
MZe	713	852	808	768	888	890	4 881
TA ČR	0	0	2 866	5 267	5 726	6 097	21 396
MPO	5 054	6 552	6 314	3 082	664	1 354	23 799
MZ	1 666	1 516	1 410	1 632	1 605	1 600	9 640
MV	80	375	964	1 064	682	610	4 004
MK	42	49	454	801	650	700	2 846
MŽP	463	564	109	234	0	0	1 370
MO	721	740	562	632	641	631	3 963

Zdroj: <http://vyzkum.cz/>

Publikační výsledky jsou v RIV zařazovány do 4 typů-kategorií (RIV 2020): články v recenzovaných časopisech (typ J), stati v konferenčních sbornících (typ D), knihy (typ B) a kapitoly v knihách (typ C). V přírodních a biomedicínských vědách je nejčastějším a nejdůležitějším typem publikace články v recenzovaném časopise, kdežto autoři z technických věd často publikují své výsledky v konferenčních sbornících (Engels a spol. 2012). V humanitních a často i v sociálních vědách jsou důležitým publikačním médiem knihy. Rovněž v počtu citací jsou významné oborové rozdíly.

V této studii jsme proto chtěli popsat publikační výsledky, které vznikly z účelové podpory jednotlivých poskytovatelů, a analyzovat rozdíly mezi nimi. Soustředili jsme se na 11 nejdůležitějších poskytovatelů účelové podpory v letech 2007 až 2018: GA ČR, MŠMT, AV ČR, MZe, TA ČR, MPO, MZ, MV, MK, MŽP a MO (viz tabulka 1). Publikace většinou uvádějí zdroj financování, který umožnil jejich vznik, a tato návaznost je uvedena v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV, který obsahuje všechny výsledky VaV dosažené s pomocí podpory ze státního rozpočtu ČR.

Zejména nás zajímaly rozdíly v počtech publikací dle zdrojů účelové podpory, rozdíly v citačním dopadu publikací, intenzitě mezinárodní spolupráce a intenzitě spolupráce s průmyslovými podniky uplatňované při jejich vzniku a v neposlední řadě i rozdíly v kvalitě časopisů, ve kterých byly publikovány. V důsledku různého oborového zaměření různých poskytovatelů jsme očekávali značné rozdíly v intenzitě mezinárodní spolupráce a spolupráce se soukromým sektorem. Protože podle řady studií mezinárodní spolupráce významně ovlivňuje citovanost publikací (Narin a spol. 1991; van Raan 1998; Aksnes 2003; Schmoch a Schubert 2008; Gazni a Didegah 2011), očekávali jsme rozdíly mezi poskytovateli i v počtech citací. Vysokou citovanost jsme očekávali zejména u publikací 7. rámcového programu EU (7. RP), protože tento program je založen na mezinárodní spolupráci excelentních vědeckých týmů ze států EU a byla u něj popsána velmi vysoká intenzita mezinárodní spolupráce (Pazour a spol. 2018, European Commission 2015, Fresco a spol. 2015). V neposlední řadě jsme v této studii chtěli též ověřit hypotézu, že vysoká míra mezinárodní spolupráce zvyšuje citační impakt publikací.

Metodický přístup

V RIV Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byly vyhledány všechny publikační výsledky (druhy J, B, C, D) publikované v letech 2007 až 2018. Všechny informace o publikacích včetně návaznosti na jejich financování byly exportovány do Excelu a dále analyzovány. Z Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byly rovněž získány informace o poskytovatelích podpory a o jejich programech účelové (projektové) podpory (CEP 2020). Ke každému poskytovateli a každému programu účelové podpory pak byly přiřazeny všechny publikace, které uváděly tento program jako zdroj financování. Jako zvláštní kategorii jsme posuzovali programy mající za cíl podporu mezinárodní spolupráce. Do této kategorie patřilo 30 programů MŠMT (jmenovitě jsou to programy uvedené v CEP pod kódy: 1P, 2F, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I, 8J, 8X, LA, LD, LE, LF, LG, LH, ME, OE, OK a zahrnují např. kofinancování rámcových programů EU a programu Euratom, finanční mechanismy EHP/Norsko, česko-izraelskou a česko-bavorskou spolupráci ve VaV atd.), 4 programy GA ČR (jmenovitě programy uvedené v CEP pod kódy: GC, GE, GF, GH zahrnující např. podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů nebo Eurocores) a jeden program TA ČR (Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA uvedený v CEP pod kódem TF). Většina těchto programů rozděluje podporu pocházející ze zahraničních zdrojů, ale řada z nich je financována z rozpočtu ČR. Publikace bylo možné jednoznačně identifikovat na základě unikátního digitálního identifikátoru (DOI - Digital Object Identifier) nebo na základě identifikačního kódu Web of Science (WoS), které jsou uvedeny v RIV.

Informace o publikacích vzniklých z projektů 7. RP jsme získali z ne veřejně dostupné databáze Evropské komise e-CORDA (verze ze dne 20. 3. 2019), která začala uvádět informace o výsledcích jednotlivých rámcových projektů v roce 2019. Tyto publikace jsme rovněž identifikovali podle digitálního identifikátoru DOI.

Žádná z výše uvedených databází publikačních výsledků však neumožňuje přímou analýzu citačního dopadu, intenzity mezinárodní spolupráce ani analýzu kvality časopisů, ve kterých byly publikace otištěny. Proto jsme zjišťovali tyto indikátory v databázích WoS

a Scopus, respektive v jejich nástrojích pro hodnocení souborů publikací InCites a Scival, které to umožňují. Scopus má lepší pokrytí než WoS, což se týká zejména oborů patřících do sociálních či humanitních věd a řady oborů věd technických. Proto jsme chtěli také porovnat počty publikací nalezených v těchto dvou databázích. Vybrané publikace jsme vyhledali ve WoS a Scopus pomocí identifikačního kódu WoS nebo DOI, které jsou uvedeny v databázích RIV a e-CORDA. Počet publikací identifikovaných v databázích WoS a Scopus však byl mnohem nižší než původní počet publikací nalezených v RIV. To mělo dva důvody. Jednak WoS a Scopus neuvádějí všechny publikace, ale soustředí se hlavně na články v recenzovaných časopisech a z nich uvádí jen ty, které vyšly v nejvýznamnějších časopisech v daných oborech. Druhým důvodem byl fakt, že některé publikace uvedené v RIV a e-CORDA neměly uvedené identifikační číslo DOI nebo identifikační kód WoS nebo byly tyto údaje nesprávné či neúplné.

Publikace nalezené ve WoS byly uloženy do InCites, což je nástroj Web of Knowledge, který umožňuje extrahovat ze souborů publikací nalezených ve WoS statistická data. Podobně byla statistická data publikací nalezených ve Scopus extrahována ze Scival. Zjišťovali jsme zejména počty publikací vzniklých z různých programů účelové podpory. Počty publikací byly počítány metodou „whole counting“, tj. všechny publikace, které uváděly daný program účelové podpory jako zdroj financování, byly plně přisouzeny tomuto programu, přestože mohly mít i další zdroje financování. Proto je celkový součet publikací z programů jednotlivých poskytovatelů vyšší než počet všech českých publikací vzniklých z účelového financování.

U souborů publikací vzniklých v rámci účelové podpory různých poskytovatelů jsme zjišťovali jejich oborově normalizovanou citovanost a podíl publikací vzniklých ve spolupráci se zahraničními autory nebo soukromými firmami. Protože se průměrný počet citací v různých oborech významně liší, byla citovanost hodnocena na základě oborově normalizovaného indikátoru, který udává odchylku citovanosti souboru publikací od průměrné citovanosti všech publikací daného typu v daném oboru vydaných v daném roce. V InCites se tento indikátor nazývá Category Normalized Citation Impact (CNCI), ve Scival se nazývá Field-Weighted Citation Impact (FWCI). Jinými slovy, CNCI nebo FWCI vyšší než 1 ukazuje, že soubor publikací byl citován nadprůměrně, kdežto CNCI či FWCI menší než 1 ukazuje podprůměrnou citovanost. Do zahraniční spolupráce jsme započítávali všechny publikace, které měly alespoň jednoho zahraničního autora, a do spolupráce s firmami všechny publikace, které měly alespoň jednoho autora afilovaného v soukromé firmě. Dále jsme zjišťovali podíl publikací otiskovaných v nejdůležitějších časopisech daných oborů. V InCites to udává indikátor ukazující podíl publikací vydaných v časopisech patřících podle impakt faktoru (IF) do horní čtvrtiny (nejvyšších 25 %) v daném oboru. Ve Scival je tento indikátor konstruovaný poněkud odlišně, neboť udává podíl publikací vydaných v časopisech patřících podle citovanosti do nejvyšších 10 % v daném oboru.

Publikace vzniklé v rámci různých českých programů účelové podpory jsme porovnávali s publikacemi financovanými ze 7. RP. Je totiž známo, že tyto publikace se vyznačují vysokou intenzitou mezinárodní spolupráce a nadprůměrnou citovaností (Pazour a spol. 2018, Vanecek a spol. 2010, European Commission 2015, Fresco a spol. 2015).

Výsledky

Podle údajů RIV vzniklo v ČR v letech 2007 až 2018 celkem 556 961 publikačních výsledků (tabulka 2). Z toho více než polovinu tvořily články v recenzovaných časopisech a asi třetinu stať

na sbornících. Zbytek publikačních výsledků patřil knihám, kterých bylo téměř 20 tisíc, a kapitolám v knize, kterých vzniklo více než 50 tisíc.

Tabulka 2: Počet a podíl různých druhů publikací registrovaných v RIV v letech 2007 až 2018

Druh publikačního výsledku	Počet	Podíl (%)
RIV 2007–2018 celkem	556 961	100
knihy (B)	19 670	4
kapitola v knize (C)	51 564	9
stať ve sborníku (D)	186 820	34
recenzovaný odborný článek (J)	298 907	54

Zdroj: RIV

Z RIV lze vyčíst i typy podpory, na jejichž základě publikace vznikaly. Nejvíce publikací vzniklo na základě projektové (účelové) podpory na projekty evidované v CEP (tabulka 3). Velké množství publikací vzniklo také na základě podpory institucionální, podpory na výzkumné záměry a na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní typy podpory již nehrály při vzniku publikací tak důležitou úlohu. Řada publikací uvádí více než jeden typ podpory, velmi častý je souběh institucionální podpory a podpory účelové (projektové).

Tabulka 3: Počty a podíly publikací vzniklých z různých druhů podpory VaV v letech 2007 až 2018

Druh podpory	Zkratka	Publikací	Podíl (%)
Institucionální podpora	I	156 576	28,1
Neveřejné zdroje	N	17 898	3,2
Operační programy	O	4 873	0,9
Projekt evidovaný v CEP	P	229 403	41,2
Rámcové programy EU	R	2 717	0,5
Specifický vysokoškolský výzkum	S	131 377	23,6
Jiné veřejné zdroje	V	50 957	9,1
Výzkumný záměr evidovaný v CEZ	Z	135 355	24,3

Zdroj: RIV

Tabulka 4 uvádí počty publikací vzniklých prostřednictvím účelové podpory různých poskytovatelů. Největší počet publikací vznikl na základě projektů financovaných GA ČR (téměř sto deset tisíc publikací) a projektů financovaných MŠMT, které umožnily vznik asi sto tisíc publikací. Účelová podpora ostatních poskytovatelů podpořila vznik mnohem menšího počtu publikací. AV ČR podpořila účelovou podporou vznik asi 15 tisíc publikací a čtyři další poskytovatelé – TA ČR, MZe, MPO a MZ – každý asi 10 tisíc publikací. Poslední 4 poskytovatelé – MV, MK, MŽP a MO – již neměli zásadní důležitost, neboť každý z nich podpořil vznik asi 2 tisíc publikací či méně.

Nejpočetnějším druhem publikace byl u většiny poskytovatelů článek v recenzovaném časopise. Pouze u projektů čtyř poskytovatelů zaměřených na technické obory – TA ČR, MPO, MO a MV – byla nej-

častějším publikačním výsledkem stať ve sborníku. Knihy a kapitoly v knihách byly u všech poskytovatelů mnohem méně častým výsledkem. Nejvíce knih vzniklo z projektů GA ČR, následované MŠMT. Pokud je však uvažován podíl knih na publikačních výsledcích, tak je nutné zmínit MK, kde knihy představovaly asi 13 % publikačních výsledků.

Tabulka 4: Počty publikací v RIV vzniklých za pomoci účelové podpory různých poskytovatelů v letech 2007 až 2018

Poskytovatel účel. podpory	Všechny publikace	Knihy	Kapitola v knize	Stať ve sborníku	Recenzovaný článek
GA ČR	109 029	2 922	7 598	37 318	61 378
MŠMT	95 862	1 158	3 661	33 445	57 896
AV ČR	15 046	339	958	4 336	9 426
MZe	11 486	182	369	3 553	7 452
TA ČR	9 594	108	96	5 739	3 667
MPO	9 396	166	210	5 742	3 285
MZ	9 042	100	335	735	7 873
MV	2 967	91	117	1 511	1 258
MK	2 677	348	267	755	1 308
MŽP	2 082	68	190	852	984
MO	962	12	23	507	425

Zdroj: RIV

V databázích WoS a Scopus, které umožňují bibliometrickou analýzu publikačních výsledků, jsme dohledali pouze malou část publikací uvedených v RIV a e-CORDA (graf 1, tabulka 5). Některé publikace uvedené v RIV a e-CORDA totiž neměly uvedené identifikační číslo a u některých bylo toto číslo nesprávné či zkomolené. Nejvyšší podíl dohledaných publikací činil 39–41 %, což ve WoS platilo pro publikace financované MZ a ve Scopus pro publikace TA ČR. Z publikací podpořených GA ČR či MŠMT bylo dohledáno v obou databázích 34–37 % publikací vedených v RIV (tabulka 5). Velký rozdíl mezi oběma databázemi jsme zjistili v případě publikací financovaných AV ČR (36 % ve WoS a pouze 15 % ve Scopus), MZ (41% ve WoS a 31 % ve Scopus), TA ČR (24 % ve WoS a 39 % ve Scopus), MV (17 % ve WoS a 27 % ve Scopus) a MO (10 % ve WoS a 24 % ve Scopus) U MPO jsme našli ve Scopus 17 % a ve WoS jen 11 % publikací. U MZe a MŽP představovaly publikace nalezené ve WoS či Scopus jen 15 %, a u MK dokonce jen 10 % publikací vedených v RIV. Z publikací 7. RP jsme v databázích WoS a Scopus dohledali 23 %, respektive 22 %.

Hlavní příčinou rozdílů mezi poskytovateli v podílu publikací uvedených ve WoS či Scopus bylo, že tyto databáze neuvádějí všechny druhy publikací rovnoměrně, ale soustředí se hlavně na články v recenzovaných časopisech, zatímco ostatní druhy publikací pokrývá mnohem méně (Kulczycki a spol. 2018). To platí zvláště o WoS, která pokrývá články v konferenčních sbornících a v knihách ještě výrazně hůř než Scopus, jak potvrdila i naše podrobná analýza dat z RIV. Zjistili jsme, že počet publikací v konferenčních sbornících byl u všech poskytovatelů s výjimkou MZe a AV ČR výrazně vyšší ve Scopus než ve WoS a u knih a kapitol tomu tak bylo ve všech případech. Proto poskytovatelé jako TA ČR, MPO, MV a MO, jimiž

financované publikace byly převážně stať ve sbornících, měli ve WoS nižší podíly výsledků než ve Scopus, a MK, které podpořilo vznik velkého počtu knih a kapitol, mělo v obou databázích nejnižší podíly výsledků.

Graf 1: Počty publikací registrovaných v databázi WoS nebo Scopus vzniklých za pomoci účelové podpory různých poskytovatelů nebo 7. RP v letech 2007 až 2018

Publikace podpořené GA ČR a MŠMT představovaly asi 17 %, respektive 15 % všech českých publikací vedených ve WoS a 15 % českých publikací uvedených ve Scopus (graf 1). Publikace z programů ostatních poskytovatelů představovaly nejvýše 2 % českých publikací ve WoS a Scopus či méně. Publikace financované všemi 11 poskytovateli dohromady představovaly pouze asi 40 % všech českých publikací ve WoS a 35 % českých publikací ve Scopus. Zbytek českých publikací uvedených ve WoS a Scopus (tj. většina) je tedy financován z jiných zdrojů, především z institucionální podpory, podpory specifického vysokoškolského výzkumu, neveřejných zdrojů a zahraničních grantů.

Téměř 10 tisíc publikací pocházelo z programů podporujících mezinárodní spolupráci (graf 1). Tyto programy byly vybrány z palety programů 3 poskytovatelů – MŠMT, GA ČR a TA ČR – a publikace

Tabulka 5: Počty a podíly publikací vzniklých z účelové podpory různých poskytovatelů nebo 7. RP dohledaných ve WoS a Scopus

Poskytovatel	Publikací ve WoS	Podíl publikací ve WoS (% RIV)	Publikací ve Scopus	Podíl publikací ve Scopus (% RIV)
GA ČR	39 554	36	36 812	34
MŠMT	34 212	36	35 129	37
AV ČR	5 415	36	2 277	15
MZe	2 150	19	1 554	14
TA ČR	2 341	24	3 784	39
MPO	1 001	11	1 554	17
MZ	3 688	41	2 779	31
MV	501	17	796	27
MK	231	9	312	12
MŽP	262	13	333	16
MO	97	10	235	24
7. RP-ČR	2 625	23	2 511	22

Zdroj: WoS a Scopus

z nich vzniklé jsou již tedy uvedeny v celkových počtech publikací podpořených těmito poskytovateli znázorněnými v grafu 1. Většina těchto publikací je tedy již zahrnuta v počtech publikací financovaných MŠMT, malá část pochází z programů GA ČR a pouze několik od TA ČR. Některé z těchto programů byly financovány ze státního rozpočtu ČR, ale na většinu přispívaly zahraniční zdroje. Z projektů 7. RP vzniklo 2 625 publikací nalezených ve WoS a 2 511 publikací zjištěných ve Scopus (graf 1, tabulka 5).

Programy MŠMT, GA ČR a AV ČR měly největší podíly publikací otištěných ve špičkových časopisech (graf 2). Podíly publikací v nejvyšším kvartilu (Q1) časopisů, což je indikátor používaný v InCites (WoS), dosahovaly u těchto poskytovatelů 46–49 %. U publikací podpořených ostatními poskytovateli dosahoval podíl otištěný v Q1 časopisech 30–40 %, u publikací financovaných MZe, MK a MO byl dokonce nižší než 30 %. Programy podporující mezinárodní spolupráci měly naopak podíl publikací otištěných v Q1 časopisech mnohem vyšší, téměř 60 %, a 7. RP dokonce 70 %. Scival (Scopus) používá poněkud jiný indikátor, neboť udává podíl publikací otištěných v časopisech patřících mezi nejlepší 10 % („top 10 %“) ve svých oborech. U publikací podpořených z programů MŠMT, GA ČR a AV ČR byl tento podíl nejvyšší a dosahoval 31–34 %. Nejnižší podíl v „top 10 %“ časopisů měly publikace podpořené TA ČR, MV, MK a MO, kde představoval 16 až 17 %. U publikací podpořených z programů ostatních poskytovatelů činil podíl v „top 10 %“ časopisů 20 až 28 %. U programů na podporu mezinárodní spolupráce a 7. RP dosahovaly podíly publikací otištěných v „top 10 %“ časopisů 43, respektive 47 %. Tyto rozdíly mohou znamenat i rozdíly v kvalitě publikací, protože špičkové časopisy mají mnohem náročnější přijímací řízení než časopisy méně prestižní.

Podíl publikací, které vznikly ve spolupráci se soukromými podniky, byl všeobecně dosti nízký. Nejvyšší byl u výsledků 7. RP, kde dosahoval podle databáze WoS více než 4 %, a podle Scopus dokonce více než 10 % (graf 2). Rozdíly mezi WoS a Scopus jsou u tohoto indikátoru značné i u ostatních poskytovatelů. Z publikací podpořených z programů MO a MZe vzniklo ve spolupráci s firmami podle WoS 4,1

%, respektive 3,4 %, Scopus však udává pouhých 0,9 %, respektive 2,1 %. U všech ostatních poskytovatelů však Scopus udával vyšší intenzitu spolupráce s firmami než WoS. Z programů v gesci TA ČR vzniklo ve spolupráci s podniky asi 2,3 % (WoS), respektive 2,8 % (Scopus) publikací. Z projektů financovaných ostatními poskytovateli vzniklo ve spolupráci s podniky podle WoS jen asi 1 % publikací, kdežto Scopus udával podíly 2 až 3krát vyšší. Rozdíly v intenzitě spolupráce s firmami u publikací podpořených různými poskytovateli zřejmě zrcadlí rozdíly v zaměření jejich programů. U programů zaměřených na aplikovaný výzkum je spolupráce s firmami mnohem častější než v projektech základního výzkumu. Zarážející a nepochopitelná je ovšem dost nízká intenzita spolupráce s průmyslovými podniky u publikací podpořených MPO, které se rovněž zaměřuje na aplikované projekty.

Graf 2: Analýza publikací registrovaných v databázi WoS nebo Scopus vzniklých za pomoci účelové podpory od různých poskytovatelů nebo 7. RP v letech 2007 až 2018

Nejvyšší podíl publikací s mezinárodními autory mají 7. RP (87 % podle WoS a 76 % podle Scopus) a programy zacílené na mezinárodní spolupráci (71 % v obou databázích, graf 3). Z českých poskytovatelů

mají nejvyšší podíl mezinárodních publikací programy MŠMT (54 %, respektive 53 %), následované programy GA ČR a AV ČR, u nichž má necelá polovina publikací mezinárodní autory. U programů MZ a MŽP činí podíl mezinárodních publikací více než 30 % a u programů TA ČR, MV, MO a MK je velmi nízký, dosahuje jen kolem 20 %. U programů podpořených MPO a MZe udává WoS podíl mezinárodních publikací jen asi 20 %, kdežto Scopus uvádí téměř dvojnásobné hodnoty (38 %).

Graf 3: Analýza publikací registrovaných v databázi WoS nebo Scopus vzniklých za pomoci účelové podpory od různých poskytovatelů nebo 7. RP v letech 2007 až 2018

Průměrná normalizovaná citovanost všech českých publikací ve WoS je 1,07 a ve Scopus 1,06. Publikace financované MŠMT mají průměrnou citovanost vyšší, dosahuje 1,22 ve WoS a 1,44 ve Scopus (graf 3). Publikace z projektů tří dalších agentur (GA ČR, AV ČR a MV) mají normalizovanou citovanost 1,01–1,03 podle WoS a 1,19–1,32 podle Scopus. Publikace z projektů TA ČR, MZ a MŽP mají normalizovanou citovanost dle WoS 0,92 až 0,97 (Scopus udává 1,08–1,10) a publikace z projektů MPO a MZe v rozmezí 0,75 až 0,81 (1,21 podle Scopus). Publikace podpořené MK mají normalizovanou citovanost podle WoS

0,86 a 0,83 podle Scopus. Nejnižší citovanost (0,53 dle WoS a 0,98 dle Scopus) mají publikace MO, což je ale průměr z velmi malého počtu publikací (97 z WoS a 235 ze Scopus). Publikace z programů zacílených na mezinárodní spolupráci mají normalizovanou citovanost výrazně vyšší, ve WoS dosahuje 1,65 (1,99 ve Scopus), a publikace ze 7. RP mají citovanost dokonce 2,82 (2,30 ve Scopus).

Z porovnání grafů 2 a 3 vyplývá, že největší citovanost mají publikace s nejvyšší intenzitou mezinárodní spolupráce a s nejvyšším podílem otištěným ve špičkových časopisech. Proto jsme analyzovali korelaci mezi citačním dopadem a mírou mezinárodní spolupráce, respektive podílem publikací ve špičkových časopisech u jednotlivých poskytovatelů (graf 4). Korelace mezi CNCI a procentem mezinárodní spolupráce, respektive procentem publikací ve špičkových časopisech je velmi vysoká. Z hodnot koeficientů R^2 vyplývá, že více než 70 % pozorovaných rozdílů v citovanosti mezi různými programy lze vysvětlit těmito faktory.

Diskuze

Naše výsledky ukazují vcelku očekávatelné rozdíly v počtu publikací vzniklých z programů zajišťovaných různými poskytovateli účelových prostředků. Z programů poskytovatelů, kteří rozdělují největší objemy účelových prostředků – MŠMT a GA ČR –, vznikají největší počty publikací. Zásadní roli hraje i zaměření programů poskytovatelů účelových prostředků. TA ČR rozděljuje v posledních letech téměř srovnatelný objem finančních prostředků jako GA ČR, ale počet publikací vycházejících z jejich projektových soutěží je 10x nižší. To je způsobeno zaměřením TA ČR na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti technických věd, které často produkují jiné typy výsledků než publikace.

Rozdíly v počtu různých druhů publikací jsou zřejmě rovněž dány oborovým zaměřením poskytovatelů. V přírodních a biomedicínských vědách je nejdůležitějším a nejčastějším typem publikace článek v recenzovaném časopise, kdežto autoři z technických věd často publikují své výsledky v konferenčních sbornících. Není proto překvapivé, že z programů TA ČR a MPO vzniká více statí ve sbornících než recenzovaných článků, kdežto u většiny ostatních poskytovatelů zaměřených na přírodní nebo na biomedicínské vědy převažují články v recenzovaných časopisech. Rovněž obranný a bezpečnostní výzkum podporovaný MV a MO často publikuje své výsledky v konferenčních sbornících. V humanitních vědách jsou zase časté knižní publikace, a proto není nikterak překvapivé, že MK vykazuje v podpořených publikacích největší podíl knih.

Rozdíly v intenzitě spolupráce s průmyslem lze rovněž do jisté míry vysvětlit různým zaměřením poskytovatelů účelové podpory. V aplikovaných projektech je spolupráce s podniky dosti častá, někdy vyžadovaná a vždy zcela přirozená, proto nepřekvapuje její vyšší intenzita v publikacích podpořených TA ČR. Rovněž v 7. RP jsou některé priority a finanční schémata zaměřené na podporu průmyslové spolupráce (např. Research for the benefit of SMEs), což vysvětluje vysokou intenzitu spolupráce se soukromými podniky ve výsledných publikacích. Nepřekvapivá je i absence spolupráce s podniky u publikací podpořených MK, které je zaměřené na humanitní vědy. Vysvětlit lze takto i vysokou míru průmyslové spolupráce v publikacích financovaných MZ a MO. Méně pochopitelné však je, proč mají dosti nízkou intenzitu spolupráce s podniky publikace z programů MPO.

Rozdíly v normalizované citovanosti (CNCI) a v intenzitě mezinárodní spolupráce nejsou zcela očekávané. Je sice pravda, že u publikací vzniklých za pomoci účelové podpory poskytovatelů zaměřených

Graf 4: Korelace mezi podílem mezinárodní spolupráce, respektive podílem publikací vydaných ve špičkových časopisech a normalizovanou citovaností publikací vzniklých za pomoci účelové podpory od různých poskytovatelů nebo 7. RP v letech 2007 až 2018

na přírodní a biomedicínské vědy lze očekávat vyšší počty citací než u poskytovatelů zaměřených na humanitní či technické vědy. Mezioborové rozdíly v počtu citací by však měly být v indikátorech CNCI a FWCI normalizovány. To sice nemusí zcela platit pro humanitní vědy, které často publikují v knihách, jejichž pokrytí ve WoS je nedostatečné a ve Scopus jen o něco lepší, a které tudíž nemohou dosahovat vysoké citovanosti (Kulczycki a spol. 2018, Engels a spol. 2012). Zčásti může být podobné tvrzení pravdivé i o vědách technických, které často publikují své výsledky ve sbornících, které WoS rovněž nepokrývá příliš dobře, Scopus však výrazně lépe (a proto u publikací podpořených technicky zaměřenými poskytovateli udával Scopus výrazně vyšší normalizovanou citovanost než WoS). Rozdíly v citovanosti jsme však pozorovali i mezi všeobecně zaměřenými poskytovateli účelové podpory – např. mezi MŠMT a GA ČR. Rovněž publikace podpořené MZ, zaměřeným na vysoce citované lékařské obory, mají výrazně nižší citovanost než publikace z programů MŠMT. Oborovým rozdílem už vůbec nelze připsat vysokou citovanost publikací pozorovanou u programů zaměřených na podporu mezinárodní spolupráce nebo u publikací financovaných ze 7. RP. Všechny tyto vysoce citované publikace se však vyznačují vysokou mírou mezinárodní spolupráce. Navíc jsme pozorovali vysokou korelaci mezi podílem mezinárodní spolupráce a normalizovanou citovaností. Podle našich výsledků mohou rozdíly v intenzitě mezinárodní spolupráce vysvětlit více než 70 % pozorova-

ných rozdílů v citovanosti mezi publikacemi různých poskytovatelů. Zdá se tedy, že hlavní příčinou vysoké citovanosti je vysoká míra mezinárodní spolupráce.

Tyto naše závěry souhlasí i se závěry jiných studií. Vysoce citované publikace mají obvykle velký počet autorů velmi často s mezinárodní účastí (Aksnes 2003). Řada studií ukázala, že mezinárodní autorské týmy produkují publikace, které jsou výrazně více citovány než publikace autorů z jediné země (Narin a spol. 1991; van Raan 1998; Glanzel a spol. 1999; Aksnes 2003; Gazni a spol. 2012; OECD a SCImago Research Group 2016).

Odborná literatura uvádí tři kategorie faktorů ovlivňujících citovanost (Tahamtan a spol. 2016). Jmenovitě to jsou kvalita publikace (tj. originalita výsledků, novátorská metodika, kvalita napsání a uspořádání manuskriptu), výběr vhodného časopisu pro publikaci a faktory vztahující se k jejím autorům (jejich reputace, mezinárodní spoluautorství, prestižní mateřské instituce atd.). Za nejdůležitější považují autoři studie kvalitu publikace, impakt faktor časopisu, počet spoluautorů a mezinárodní spoluautorství. My se domníváme, že hlavním důvodem vysoké citovanosti je kvalita publikace a to, do jaké míry řeší aktuální otázky, které si klade většina kolegů v oboru. Mezinárodní spolupráce zřejmě zvyšuje kvalitu publikace tím, že kombinuje různé pohledy na řešenou problematiku a odlišné metodické přístupy dané různými zkušenostmi a různou předcházející přípravou mezinárodních

autorů. U autorů z jediné země je vyšší pravděpodobnost zjednodušeného přístupu k řešení. Významnou roli jistě hraje i to, z jaké země a instituce mezinárodní spolupracovník pochází. Pokud mezinárodní spolupracovník pochází z vyspělé země či prestižní instituce, je vyšší pravděpodobnost, že vnese do problematiky originální náhled a řešení, a tím zvýší i kvalitu publikace. Při analýze publikací pocházejících z českých programů zaměřených na mezinárodní spolupráci jsme zjistili, že většina zahraničních spolupracovníků českých autorů pochází ze zemí patřících do špičky ve VaV. U publikací financovaných z českých programů zaměřených na posílení mezinárodní spolupráce jsou mezi nejčastěji spolupracujícími zeměmi na prvních třech místech USA, Německo a Francie a mezi 15 nejvíce spolupracujícími zeměmi je 10 zemí Západní Evropy a pouze 5 jiných zemí (data nejsou uvedena ve výsledkové části).

Na důležitost mezinárodní spolupráce ukazují i výsledky uvedené v tomto příspěvku. MŠMT administruje největší počet programů zaměřených na podporu mezinárodní spolupráce, a proto publikace vzniklé s pomocí těchto programů mají vysokou intenzitu mezinárodní spolupráce. V důsledku toho mají tyto publikace i vysokou citovanost. Výsledky 7. RP mají podíl mezinárodních publikací ještě mnohem vyšší a výrazně vyšší je i jejich citovanost. Mezinárodní spolupráce mezi výzkumníky a výzkumnými týmy je podstatou RP. Většina projektů je řešena mnohačlennými mezinárodními výzkumnými konsorcií. Tyto skutečnosti se zákonitě projevují i v kvalitě vzniklých publikačních výsledků. V 7. RP byl pro podporu mezinárodní spolupráce vytvořen program „Cooperation“, který požaduje spolupráci týmů z několika různých zemí (Fresco a spol. 2015). Vysoká míra zahraniční spolupráce na publikačních výsledcích je však obvyklá i v grantech individuálního charakteru, např. v grantech ERC. Z analýz jiných autorů i našich vyplývá, že vysoká intenzita mezinárodní spolupráce je jednou z hlavních příčin vysoké citovanosti publikací 7. RP.

GA ČR a AV ČR mají téměř 50 % publikací s mezinárodními autory a mají po MŠMT i nejvyšší citovanost publikací. MK a MO mají mezinárodních publikací méně než 30 % a mají rovněž nejnižší citovanost. V případě MZe a MPO se hodnocení v obou databázích liší. Podle WoS mají jimi podpořené publikace nízkou míru zahraniční spolupráce a nízkou normalizovanou citovanost, kdežto podle Scopus je intenzita mezinárodní spolupráce i citační impakt vyšší. Z tohoto pravidla se poněkud vymyká MV a částečně i TA ČR, neboť jimi podpořené publikace mají rovněž dosti nízkou intenzitu mezinárodní spolupráce, ale vcelku průměrnou citovanost. Zřejmě zde hrají roli ještě jiné faktory, např. podíl publikací v Q1 časopisech, který je u těchto dvou poskytovatelů skutečně vyšší než u MZe, MK a MO.

Regresní analýza ukázala, že vysoká míra mezinárodní spolupráce může vysvětlit více než 70 % variability v citovanosti publikací různých poskytovatelů. Publikování ve špičkových časopisech je zřejmě jedna z cest, kterými je vysoká citovanost dosahována. Domníváme se však, že tato publikační strategie je až důsledkem mezinárodní spolupráce, a nikoliv samostatnou příčinou vysoké citovanosti. Je totiž téměř pravidlem, že zahraniční spoluautoři preferují publikace v nejdůležitějších časopisech a mnohem více je prosazují. Roli též může hrát fakt, že zahraniční autor může přijet do špičkového časopisu usnadnit: jejich angličtina, zvláště pokud pocházejí z anglicky mluvících zemí, je často lepší než u domácích autorů. Rovněž vysoké mezinárodní renomé jednoho z autorů jistě přijet do špičkového časopisu usnadní.

Nalezli jsme poměrně značné rozdíly mezi údaji-indikátory získanými z WoS a Scopus. Scopus udával vyšší počty publikací u programů podpořených technicky zaměřenými poskytovateli a rovněž u MK. To je hlavně důsledkem lepšího pokrytí publikací ve sbornících

a v knihách. Intenzita spolupráce s firmami je u téměř všech poskytovatelů rovněž vyšší ve Scopus než ve WoS, protože firmy – hlavně ty v technických oborech – často preferují publikace ve sbornících před časopisy. Také v 7. RP je v některých podprogramech vysoká účast firm, které rovněž publikují preferenčně ve sbornících, a proto Scopus udával vyšší intenzitu spolupráce s firmami. Výjimkou byly publikace podpořené MZe, u kterých udávala vyšší intenzitu spolupráce s firmami databáze WoS, ale u tohoto poskytovatele byl ve WoS nalezen i vyšší počet publikací ve sbornících než ve Scopus.

Podíl mezinárodních publikací je u obou databází podobný. Pouze u programů podpořených MPO, MZe a MŽP je mezinárodní spolupráce vyšší ve Scopus než ve WoS, kdežto v 7. RP a u publikací podpořených MO je tomu naopak. Normalizovaná citovanost je u publikací podpořených téměř všemi poskytovateli o něco vyšší ve Scopus, pouze u MK je to podle obou databází stejné a u publikace ze 7. RP mají naopak vyšší citovanost ve WoS. Rozdíly v citovanosti jsou i u poskytovatelů, u kterých byl nalezen v obou databázích podobný či stejný počet publikací. Oba indikátory – CNCI i FWCI – jsou shodně normalizovány podle oborů, druhu publikace a roku vydání, a měly by proto nabývat stejných hodnot. Jediné vysvětlení tedy je, že publikace nalezené ve Scopusu jsou zčásti jiné než ty nalezené ve WoS i u těchto poskytovatelů.

Největší rozdíly mezi oběma databázemi byly nalezeny u podílů publikací otištěných ve špičkových časopisech. To je však způsobeno rozdílnou konstrukcí tohoto indikátoru v obou databázích. WoS udává podíl publikací otištěných v nejvyšší čtvrtině (tj. 25 %) časopisů, kdežto Scopus používá horních 10 % časopisů. Z těchto důvodů jsou podíly uvedené ve Scopus nižší. **Přes všechny tyto rozdíly jsou však závěry analýz shodné u obou databází: publikace, které mají vysokou citovanost, mají i vysokou míru mezinárodní spolupráce a jsou často publikovány ve špičkových časopisech.**

Závěrem lze tedy říci, že mezinárodní spolupráce zvyšuje citovanost publikací. Protože je citovanost často používána jako indikátor kvality publikace (OECD a SCImago Research Group 2016), lze rovněž zobecnit, že mezinárodní spolupráce zvyšuje kvalitu výsledků VaV. Programová podpora mezinárodní spolupráce je tedy zřejmě nejrychlejší cesta ke zvýšení citačního impaktu publikací. Vysoký podíl publikací ve špičkových časopisech je zřejmě jedním z mechanismů, kterým je vysoká citovanost dosahována.

Odkazy

- [1] Aksnes, D. W. (2003): A macro study of self-citation. *Scientometrics*, 56, 235–246. <https://doi.org/10.1023/A:1021919228368>
- [2] CEP (2020): Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Centrální evidence projektů. <https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani>
- [3] Engels, T. C. E., Ossenblok, T. L. B., & Spruyt, E. H. J. (2012): „Changing publication patterns in the Social Sciences and Humanities, 2000–2009“, *Scientometrics*, 93(2), 373–390. <https://doi.org/10.1007/s11192-012-0680-2>
- [4] European Commission (2015): Seventh FP7 Monitoring Report, Monitoring Report 2013. Directorate-General for Research and Innovation, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. ISBN 978-92-79-46323-5. http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf

- [5] Fresco, L. O., Martinuzzi A., a spol. (2015): Commitment and Coherence – Ex-Post Evaluation of the 7th EU Framework Programme. DOI: 10.13140/RG.2.1.4192.0083. https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
- [6] Gazni, A. & Didegah, F. (2011): Investigating different types of research collaboration and citation impact: a case study of Harvard University's publications. *Scientometrics*, 87(2), 251–265. <https://doi.org/10.1007/s11192-011-0343-8>
- [7] Gazni, A., Sugimoto, C. R., & Didegah, F. (2012): Mapping World Scientific Collaboration: Authors, Institutions, and Countries. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(2), 323–335. DOI: 10.1002/asi.21688.
- [8] Glanzel, W., Schubert, A., & Czerwon, H. J. (1999): A bibliometric analysis of international scientific cooperation of the European Union (1985-1995). *Scientometrics*, 45(2), 185–202. DOI: 10.1007/BF02458432.
- [9] Kulczycki, E., Engels, TCE., Polonen, J., Bruun, K., Duskova, M., Guns, R., Nowotniak, R., Petr, M., Sivertsen, G., Starcic, Al., & Zuccala, A. (2018): „Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries”. *Scientometrics*, 116(1): 463–486. DOI: 10.1007/s11192-018-2711-0.
- [10] Narin, F., Stevens, K., & Whitlow, E. S. (1991): Scientific co-operation in Europe and the citation of multinationally authored papers. *Scientometrics*, 21, 313–323. DOI:10.1007/BF02093973.
- [11] OECD a SCLmago Research Group (2016): Compendium of Bibliometric Science Indicators. OECD, Paris. <http://www.oecd.org/sti/inno/Bibliometrics-Compendium.pdf> (accessed on 3 January 2019)
- [12] Pazour, M., Albrecht, V., Frank, D., Ruzicka, V., Vanecek, J., Pecha, O., Kucera, Z., Hurlings, E., van der Meulen, B., & Hennen, L. (2018): Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States. Scientific Foresight Unit (STOA), Directorate-General for Parliamentary Research Services, European Parliament, Brussels. ISBN 978-92-846-2660-1. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614537/EPRS_STU\(2018\)614537_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614537/EPRS_STU(2018)614537_EN.pdf)
- [13] RIV (2020): Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Rejstřík informací o výsledcích. <https://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani>
- [14] RVVI (2020): Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Poskytovatelé podpory. <https://www.rvvi.cz/cea>
- [15] Schmoch, U., & Schubert, T. (2008): Are international co-publications an indicator for quality of scientific research? *Scientometrics*, 74(3), 361–377. <https://doi.org/10.1007/s11192-007-1818-5>
- [16] Tahamtan, I., Afshar, A. S., & Ahamzadeh, K. (2016): Factors affecting number of citations: a comprehensive review of the literature. *Scientometrics*, 107(3), 1195–1225. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-1889-2>
- [17] Vanecek, J., Fatun, M., & Albrecht, V. (2010): Bibliometric evaluation of the FP-5 and FP-6 results in the Czech Republic. *Scientometrics*, 83, 103–114. DOI:10.1007/s11192-009-0028-8.
- [18] Van Raan, A. F. J. (1998): The influence of international collaboration on the impact of research results: Some simple mathematical considerations concerning the role of self-citations. *Scientometrics*, 42(3), 423–428. <https://doi.org/10.1007/BF02458380>
- [19] Výzkum (2018): Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v roce 2017 a 2018. <https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=831096>
- [20] Výzkum (2020): Rejstřík informací o výsledcích a Informace o předávání údajů. <https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=986>